

Maestría en Argumentación Judicial

Módulo VII

Catedrático: Dr. Rogelio López Sánchez

TEST DE RACIONALIDAD

Sentencia R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police

Alumna: Rubí Magdalena Vaquera Vázquez.

Monterrey, Nuevo León a junio de 2026.

INTRODUCCIÓN

Siempre nos encontraremos con casos difíciles por analizar en cuestión de Derechos Humanos, y para estar en condiciones de argumentar un caso de esa magnitud, señala el Dr. Rogelio López Sánchez¹, lo es a través del principio de proporcionalidad, el cual permite a cualquier jurista tener un instrumento más confiable para concretar valores que están en conflicto.

Por otro lado, señala dicho autor que “ponderación” y proporcionalidad no son lo mismo el primero es el equilibrio o balance entre dos principios, mientras que el último se refiere a la armonía o el equilibrio que debe guardar un principio en relación con todo un sistema.

Dicho lo anterior, traemos a la postre los tres pasos mediante los cuales se aplica el principio de proporcionalidad:

1. Idoneidad o adecuación.
2. Satisfacer la necesidad.
3. Ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.

De igual manera, se hace alusión a la definición realizada por especialistas al nuevo control de convencionalidad:

*“Es un mecanismo de protección procesal que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el evento en que el derecho interno (constitución, ley, actos administrativos, jurisprudencia, prácticas administrativas o judiciales, etc.) es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados — aplicables—, con el objeto de aplicar la Convención u otro tratado, mediante un examen de confrontación normativo (derechos interno con el tratado), en un caso concreto, dictando una sentencia judicial y ordenando la modificación, derogación, anulación o reforma de las normas o prácticas internas, según corresponda, protegiendo los derechos de la persona humana, con el objetivo de garantizar la supremacía de la Convención americana.”*²

Incluso refiere que la utilización de la convencionalidad no quiere decir que debe inaplicarse una norma interna por ser contraria a derechos humanos consagrados en la constitución.

¹ Lopez, R. (2013). Interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa, (p.38)

² E. Rey Cantor, Control de convencionalidad de las leyes y Derechos Humanos, Porrúa, México, 2008, p. 41 y ss. del mismo autor: “Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos”, en Ferrer E. Mac-Gregor, y A. Zaldívar Lelo de Larrea, (coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional (estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho), tomo IX, Derechos Humanos y Tribunales Internacionales, Marcial Pons-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2008, p. 225.

Por otro lado, tenemos la racionalidad, la cual busca asegurar que la actuación de una autoridad no sea arbitraria o carente de sentido común. Es el estándar por defecto cuando la medida analizada no afecta un derecho humano fundamental o una categoría sospechosa (como el género o la raza). El test relativo a la racionalidad se conforma por:

- **Finalidad legítima:** Que el fin buscado por la ley esté permitido por la Constitución (que no esté prohibido).
- **Idoneidad:** Que la medida adoptada sea apta o, al menos, tenga una conexión lógica mínima para alcanzar ese fin.

DIFERENCIAS ENTRE TEST DE RACIONALIDAD Y PROPORCIONALIDAD:

	<u>RACIONALIDAD</u>	<u>PROPORCIONALIDAD</u>
Intensidad del control	Escrutinio débil	Escrutinio intermedio o fuerte
Objeto de análisis	Ausencia de arbitrariedad y presencia de lógica mínima.	Conflictos y tensiones normativas entre derechos o bienes constitucionales.
Estructura	<ul style="list-style-type: none"> • Fin legítimo • medios idóneos 	<ul style="list-style-type: none"> • Fin • Idoneidad • Necesidad • Ponderación
Alternativas (Medios)	No evalúa si existen mejores opciones; basta con que la elegida funcione.	Exige demostrar que no existe otra medida menos lesiva igualmente eficaz.
Aplicación típica	Materia económica, fiscal, administrativa o políticas públicas generales.	Restricciones a derechos humanos, libertad de expresión, igualdad y no discriminación.

Dicho lo anterior, en la presente actividad se realizará lo que es el test de racionalidad de un caso en específico, como lo es la Sentencia R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police, que fue el primer desafío judicial en el mundo contra el uso policial de la tecnología de reconocimiento facial en tiempo real.

ANTECEDENTE Y ANÁLISIS DE LA SENTENCIA

Entre 2017 y 2019, la Policía de Gales del Sur (*South Wales Police* o SWP) comenzó a implementar un programa piloto utilizando un software llamado "AFR Locate", el cual consistía en instalar cámaras de vigilancia en espacios públicos concurridos para

escanear de forma masiva los rostros de los transeúntes en tiempo real, lo cual lograba capturar hasta 50 rostros por segundo.

Este programa lograba extraer los datos biométricos de cada persona y los comparaba instantáneamente con una lista de vigilancia interna de la policía, que incluía a sospechosos de delitos, personas con órdenes de arresto o personas vulnerables desaparecidas. Si el sistema no detectaba una coincidencia, los datos se borraban automáticamente de inmediato; si había una coincidencia, alertaba a un oficial para que realizara una detención. Durante el piloto, se calcula que se escanearon de forma indiscriminada los rostros de cerca de 500,000 personas sin su consentimiento.

Edward Bridges, un activista y defensor de los derechos civiles residente de Cardiff, descubrió que había sido víctima de este escaneo masivo en al menos dos ocasiones:

1. En diciembre de 2017, mientras realizaba compras navideñas en una transitada calle céntrica de Cardiff.
2. En marzo de 2018, mientras participaba en una protesta pacífica contra el comercio de armas frente a un centro de eventos.

Bridges, respaldado por la organización de derechos humanos **Liberty**, interpuso un recurso de revisión judicial contra el Jefe de la Policía de Gales del Sur, argumentando que la tecnología era una herramienta de vigilancia masiva e invasiva que violaba sus derechos fundamentales.

En septiembre 2019 se emitió la resolución de primera instancia por el Tribunal Superior (*High Court*) quien inicialmente desestimó la demanda de Bridges, dictaminando que, aunque la tecnología sí interfería con la privacidad, la policía operaba bajo sus poderes comunes de prevención del delito y el marco legal vigente era suficiente.

Inconforme con ello Bridges presentó apelación, cuya resolución se emitió en Agosto de 2020 por la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales, quien revocó la decisión anterior y le dio la razón a Ed Bridges, declarando que el uso de reconocimiento facial por parte de la policía había sido ilegal.

El Tribunal de apelación determinó que existían "deficiencias fundamentales" en la regulación: no había criterios jurídicos claros sobre *quién* podía ser incluido en las listas de vigilancia ni sobre *dónde* podían colocarse estas cámaras, otorgando un poder discrecional demasiado amplio a los oficiales. Asimismo, reprendió a la policía por no haber investigado activamente si el software que compraron discriminaba de forma indirecta a mujeres o minorías.

DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS

Derecho a la Privacidad: Se estimó por el Tribunal que existió una violación al Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual hace alusión al derecho al respeto de la vida privada y familiar, pues el AFR sí interfiere con la privacidad, ya que extrae las características físicas de una persona de forma automatizada

Tocante a la cuestión de la legalidad, el Tribunal concluyó que las leyes daban un margen de maniobra excesivamente amplio a los policías para elegir los lugares de despliegue y los criterios de las listas de vigilancia, por lo que al no haber límites claros, el sistema no era predecible ni legítimo.

Protección de Datos: Dado el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de 2018, al procesar información biométrica altamente sensible de miles de ciudadanos inocentes sin las debidas garantías ni evaluaciones de impacto adecuadas.

Igualdad y no discriminación: Al implementarse un software de inteligencia artificial sin comprobar antes si los algoritmos contenían sesgos raciales o de género, ya que históricamente, estos sistemas fallan más y arrojan falsos positivos al identificar a mujeres y a personas de minorías étnicas, delegando una confianza ciega en el proveedor tecnológico.

MAPA MENTAL DE DERECHOS AFECTADOS

TEST DE RACIONALIDAD

En conclusión, el test empleado no prohibió la tecnología de reconocimiento facial de forma definitiva, solo que estableció un límite constitucional, como lo es que no se puede usar tecnología de vigilancia masiva sin un marco legal estricto que restrinja el criterio policial y sin certificar previamente que el algoritmo está regulado, transparente y libre de sesgos discriminatorios.

BIBLIOGRAFÍA

Sentencia - Court of Appeal (England and Wales). (2020). R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police [2020] EWCA Civ 1058.

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa, (p. 38-44)